

Koordination statt Fachkräftemangel - Koordination der Hebammenversorgung am Beispiel des Flächenlands Schleswig- Holstein

Stahl, Katja¹, Hayward, Aurelia¹, Roth, Alexandra¹, Quednau, Marleen¹, Röndigs, Melanie¹, Weckend, Marina¹

¹ Universität zu Lübeck, Institut für Gesundheitswissenschaften, FB Hebammenwissenschaft

Hintergrund: Hebammen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für eine qualitativ hochwertige Versorgung Schwangerer, junger Mütter und ihrer Familien. Dem gesetzlich verankerten Anspruch der Frauen auf ärztliche Hilfe und Hebammenhilfe (§24c,d SGB V) sowie dem Recht auf freie Wahl des Geburtsortes (§24f SGB V) steht der Mangel an Fachkräften gegenüber. Während die Versorgungssituation in Kliniken in Teilen erfasst werden kann, fehlt bislang eine belastbare und aktuelle Datengrundlage zu Art und Umfang der erbrachten Hebammenleistungen als Grundlage für eine Versorgungsplanung.

Zielsetzung: Entwicklung eines Koordinationskonzepts zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen der Hebammenversorgung in Schleswig-Holstein unter Einbindung relevanter Stakeholder.

Methode: Umfassende Datenerhebung zu Art, Umfang und Erreichbarkeit der Hebammenleistungen aus Sicht der Hebammen und Mütter als Basis für die Beurteilung der Versorgungssituation sowie die Entwicklung zielgerichteter Verbesserungsmaßnahmen. Hebammen sowie Mütter wurden in einer Online-Umfrage zur Versorgungssituation befragt. Der Feldzugang erfolgte über zielgruppenspezifische Gatekeeper: Im Fall der Hebammen waren das die geburtshilflichen Kliniken sowie die Berufsverbände. Hier wurde eine Vollerhebung angestrebt. Für die Stichprobe der Mütter wurde eine Zufalls-Stichprobe anhand der Meldedaten gezogen. Die Datenanalyse erfolgt deskriptiv auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Auf Basis der Ergebnisse der Bestandsaufnahme erfolgt die Entwicklung eines Koordinationskonzepts unter Einbindung relevanter Stakeholder (Hebammen, Gesundheitsbehörden, Nutzer*innen), das eine effektive Verteilung der Hebammen gewährleistet, einschließlich eines Konzepts zur Verstärkung der Erfassung ambulanter Hebammenleistungen unter Alltagsbedingungen. Im Rahmen von Workshops werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme an die Stakeholder zurückgespielt und Lösungsansätze erarbeitet. Diese Ergebnisse fließen neben anderen Faktoren (z.B. Entfernung zwischen Einsatzgebieten, Anzahl der Anzahl der Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen in den jeweiligen Regionen) in die Konzeptentwicklung ein. Gleiches gilt für die Entwicklung eines Schulungs-, Fortbildungs- und Nach- und Weiterqualifizierungskonzept für Hebammen als Teil des Koordinationskonzepts.

Ergebnisse: An den Befragungen beteiligten sich 358 Hebammen und 543 Mütter mit einer Geburt in den letzten 12 Monaten. Die Ergebnisse zeigen eine heterogene Versorgungssituation. Sie geben Hinweise auf die vermutete Unterversorgung in einigen Regionen, ebenso wie in fast allen auf ein besseres Verteilungspotenzial verschiedener Leistungen, insbesondere hinsichtlich der Verfügbarkeit von Beleghebammen, Geburtshäusern und Wochenbettbetreuung. Ein initialer Workshop wurde unter Beteiligung von fast 50 Hebammen und Vertreterinnen der Politik durchgeführt, die Auswertung und Planung der Folgeveranstaltungen wird aktuell durchgeführt. Die Ergebnisse werden ebenfalls berichtet.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Herausforderungen bei der Datenerhebung insbesondere der Hebammenleistungen verdeutlichen die Notwendigkeit von über Befragungen hinausgehende Lösungen für eine Verstärkung der Datenerfassung unter Alltagsbedingungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich weitere konkrete Implikationen aus den Workshops ergeben werden.